

Юдушкина О.В.

кандидат филологических наук,
доцент кафедры иностранных языков
ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,
член Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ)
e-mail: oyudushkina@yandex.ru

Лазарев М.А.

кандидат педагогических наук, профессор РАЕ, главный специалист,
Вольное экономическое общество России,
департамент научных конференций и Всероссийских проектов
e-mail: humanityspace@gmail.com

Yudushkina O.V.

Associate Professor of the Department of Foreign Languages
O.E. Kutafin University (MGUA),
PhD (Philological Sciences),
Member of the ROPRYAL

Lazarev M.A.

Ph.D. (Pedagogical Sciences), Professor of the Russian Academy of Natural History,
Chief Specialist, Free Economic Society of Russia,
Department of Scientific Conferences and All-Russian Projects

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ПРАВОВОМ АСПЕКТЕ

Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения эпического произведения в русле правового аспекта. Связь литературы и права – основа для глубоких художественных размышлений писателя. Обращаясь к социальным проблемам, представляющим знаковое влияние на общественный уклад государства, авторы затрагивают темы, непосредственно связанные с жизнью личности. Так, например, одними из важнейших проблем эпических произведений становятся проблемы взаимодействия власти и общества, социальной несправедливости, преступления и наказания. На этом фоне формируются важные постулаты права и морали, как на бытовом, так и на общественном уровне. Русская литература XIX века переосмыслила многие вопросы жизни человека в государственной системе, коснувшись практически всех аспектов права: например, построение межличностных отношений через принятые в обществе правила (например, А.Н. Островский драма «Гроза»), осуществление правосудия (например, Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», Л.Н. Толстой «Воскресение»), и другие.

Ключевые слова: эпос, тема, сюжет, персонаж, мотив, авторская позиция, писатели-юристы, проблематика, правовой аспект, работа над эпизодом, тема, сюжет, проблематика, работа над эпизодом, правовое сознание, картина мира, художественная картина мира.

TO THE PROBLEM OF STUDYING A WORK OF ART IN THE LEGAL ASPECT

Abstract. The article deals with the problem of studying the epic work in line with the legal aspect. The connection between literature and law is the basis for deep artistic reflections of the writer. Turning to social problems, which represent a significant influence on the social structure of the state, the authors touch upon

topics directly related to the life of the individual. So, for example, one of the most important problems of epic works are the problems of interaction between power and society, social injustice, crime and punishment. Against this background, important postulates of law and morality are formed, both at the domestic and at the public level. Russian literature of the 19th century rethought many issues of human life in the state system, touching on almost all aspects of law: for example, building interpersonal relationships through the rules accepted in society (for example, A.N. Ostrovsky's drama "Thunderstorm"), the administration of justice (for example, F.M. Dostoevsky "Crime and Punishment", L.N. Tolstoy "Resurrection"), and others.

Keywords: epic, theme, plot, character, motive, author's position, legal writers, problems, legal aspect, work on an episode, theme, plot, problems, work on an episode, legal consciousness, picture of the world, artistic picture of the world.

Говоря о взаимовлиянии русской литературы и права, стоит отметить, что между ними существует прочная связь, так как глубокие художественные обобщения писателей часто основывались на анализе практики применения закона, а право, в свою очередь, испытывало влияние авторского мнения через мнение общественное, которое в значительной степени формировалось в XVIII – XIX вв. именно литературой.

Русская литература имеет богатое наследие в правовом аспекте. Многие произведения русских писателей отражают важные правовые вопросы и проблемы общества. Роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского исследует понятия права, вины, наказания и реабилитации. В этом произведении поднимаются вопросы о моральных и этических последствиях преступлений и нравственных дилеммах. В «Войне и мире» Льва Толстого описывается война 1812 года и ее влияние на жизнь обычных людей. Писатель задумывается о законности войны, правах солдат и морали во время конфликта. В «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова рассматриваются темы правосудия, беззакония и коррупции, вопросы о свободе творчества и цензуре. «Обломов» Ивана Гончарова описывает жизнь главного героя, который страдает от бездействия и отсутствия воли к действию. В нем поднимаются вопросы о личной ответственности, обязанностях и праве на личное счастье. Николай Гоголь в «Мертвых душах» рассказывает о мошенничестве и коррупции в русском обществе, размышляет о праве собственности, моральных ценностях и этике.

Это лишь некоторые примеры русской литературы, которая затрагивает правовые аспекты. Русские писатели часто использовали литературу как средство для выражения своих мыслей о правде, справедливости и законности.

Русская литература XIX века поднимает проблемы различного правового уровня: от социальных причин преступления, включающих размышления о мотивах преступников до понимания структуры наказания, прежде всего основываясь на существовавших в то время правовых актах. Многие классики так или иначе были связаны с юриспруденцией, так, например, А.Н. Радищев, А.С. Грибоедов получили юридическое образование и их деятельность напрямую была связана с правовой сферой. А.Н. Островский и Л.Н. Толстой проходили обучение и так же были связаны с юридической практикой, что нашло свое отражение в их произведениях. Авторы переосмысливают общечеловеческие ценности как во взаимодействии власти и общества, так и в понимании социальной справедливости по отношению к личности. Практически в каждом произведении 19 века поднимается одна из главных проблем – право и мораль. Например, в «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищев ни раз говорит о несправедливости существовавшего крепостнического строя, узаконенного государством. Мотивы ранней гражданской лирики А.С. Пушкина, представленных в стихотворениях «Вольность», «Деревня», также сосредоточены на решении вопросов крепостного права, что для начала XIX века является актуальной проблемой развития общества и государства. К середине XIX века литература сосредотачивает свое внимание на таких положениях права как понимание человеком своего места в обществе, своих прав и свобод, а также возможном наказании за совершенное преступление. Именно

так проявляется литературно-правовая рефлексия в попытке художественно переосмыслить поступки героев в предложенных обстоятельствах.

Изучение литературы подразумевает сложный аналитический процесс. Важно понимать, что классическое произведение состоит как из контекста, включающего биографию писателя, исторические реалии времени написания произведения, условия жизни, а также все внешние обстоятельства, способствовавшие возникновению идеи произведения, так и подтекстовых связей, выраженных в художественных деталях, историко-литературных фактах, что подразумевает широкий диапазон для рассмотрения литературного произведения в различных аспектах.

Художественное произведение – многоуровневая система авторского осмысления действительности, идейно-художественное своеобразие тем и проблем, освещённых писателем. В этом случае наиболее объективным для анализа становится именно эпическое произведение, представленное в разных жанрах, таких как басня, рассказ, повесть, роман и других. Изучение сюжета при историко-функциональном подходе сопровождается более глубоким прочтением произведения, сопоставлением культурных кодов в художественном единстве образной системы произведения. Это позволяет говорить о наиболее сложных сюжетных линиях, выделять значимые детали и анализировать неразрывность содержания и формы произведения. Таким образом, изучение сюжета в эпическом произведении – основа к пониманию проблематики затронутых писателем тем.

В Колледже права Высшей школы права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) реализуются образовательные программы среднего профессионального образования, ориентированные на подготовку юристов для цифровой экономики и предусматривающие возможность участия в инновационных стратегических проектах, реализуемых Университетом в рамках программы развития Приоритет 2030.

Согласно ФГОС по дисциплине «Литература» для СПО изучение предмета включает в себя также и профессиональный компонент. Для специальностей «40.02.01 Право и организация социального обеспечения» и «40.02.03 Право и судебное администрирование» рабочая программа предусматривает изучение литературных произведений в рамках правового аспекта. Занятия ориентированы не только на анализ художественного произведения, но и на переосмысление правовых актов в художественном изложении. Рассматриваются такие аспекты права: крепостное, имущественное, авторское, уголовное, семейное, гражданское. На занятиях анализируется система права отрывки из уложений и кодексов, а также практика правоприменения закона.

Научная составляющая образовательных программ предусматривает раннее погружение в научно-исследовательскую и практическую деятельность в рамках созданных стратегических академических единиц, реализуемых грантов и позволит выстроить свою индивидуальную образовательную траекторию дальнейшего обучения.

Целью дисциплины «Литература» является формирование культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, читательской самостоятельности и речевых компетенций.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общеобразовательных и профессиональных компетенций (специальность – «Юриспруденция»). Рабочая программа дисциплины должна иметь также профессиональную составляющую, то есть элементы тематического плана, направленные на подготовку обучающегося к получению юридической специальности и иметь профессионально-ориентированное содержание. Одним из показательных произведений русской классической литературы второй половины XIX века выступает роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Роман интересен не столько с точки зрения морали и мотива преступления, сколько с точки зрения попытки осознать неизбежное наказание. Здесь стоит, в первую очередь, сказать об Уголовном уложении 1849 года, хорошо знакомого Достоевскому. Автор в своих произведениях неоднократно обращался к пониманию права как в общественном осознании, так и в общечеловеческой ценности. И хотя на первом месте в романе «Преступление и наказание» стоит

именно мотив преступника, совершившего преступление, главным же для всех героев становится наказание, которое они несут как на физическом, так и на моральном уровне.

При составлении системы занятий по роману Достоевского учитывается рассмотрение текста в русле синтеза нравственных вопросов и общечеловеческих ценностей, а также вопросы, связанные с юрисдикцией. В связи с этим изучение сюжета базируется на нескольких составляющих: сны Раскольникова в их развитии и понимании героем совершенного преступления, обращение к евангельским мотивам, важным для фабульного построения романа, теория Раскольникова и ее значение для понимания системы персонажей романа. Для сравнения, в романе Л.Н. Толстого «Воскресение» символичным становится обращение героев к совершенному нравственному преступлению и умение обратиться к общественному мнению через личное покаяние.

Так, мы можем сформулировать некоторые темы для изучения правовых вопросов, поднимаемых в художественных текстах:

1. Судьба женщины в XIX веке и ее отражение в драме А.Н. Островского «Гроза». Домострой – семейный кодекс в доме Кабановых.
2. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и его отражение в романе «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского.
3. Обличение государственных и церковных установлений, сатира и ирония в изображении сцены суда в романе Л.Н. Толстого «Воскресение».
4. Решение имущественных споров в комедии А.П. Чехова «Вишнёвый сад».

Художественная литература призвана сыграть особую роль в формировании творчески развитой, активной личности. Вместе с писателем «следуя за героем» (М.М. Бахтин), учащиеся осваивают мир в эстетической и мировоззренческой сущности. На уроке литературы происходит постижение главных начал жизни, «первообраза гармонии» (Л.Н. Толстой), к которой ребенка приобщают с детства при помощи педагогики искусства.

Развитие читательской активности, когда «содержание художественного произведения не переходит... из произведения в голову читателя, а... воспроизводится, воссоздается самим читателем – по ориентирам, данным в самом произведении, но с конечным результатом, определяемым умственной, душевной, духовной деятельностью читателя...» – одна из важнейших задач, стоящих перед современными преподавателями-словесниками [Асмус, 1961]. Преобладание в сложившемся сегодня образовании учебных программ, методик, которые делают упор на усвоение учащимися готовой информации по предмету, приводит к ослаблению внутренней мотивации учащихся, невостребованности их личного творческого потенциала. По данному исследованию был проведен опрос «Современная молодежь и художественная литература». Работа над опросом среди студентов гуманитарных и творческих вузов представляет собой разработку диагностического инструментария; сбор социологических данных с помощью анкетирования; педагогическое наблюдение; обобщение собранных в процессе исследования материалов. Задачи опроса (исследования):

- выявление литературных интересов и предпочтений студентов;
- определение возможностей восприятия студентами гуманитарных и творческих вузов русской классической литературы;
- определение понимания и умения интерпретировать художественный текст студентами.

В целях социологического изучения установок на прочтение художественной литературы мы провели прикладное исследование студентов в форме массового онлайн опросов. Сбор данных для дальнейшего статистического анализа произведен с декабря 2022 года по февраль 2023 года в Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Объем выборочной совокупности для массового опроса составил 609 человек.

Диаграмма 1. Количественное соотношение пола и возраста участников.

Выборочная совокупность определялась на основе статистических данных о количестве обучающихся на разных курсах, позволивших осуществить квотную модель выборки. Для каждого курса была рассчитана квота, чтобы получить динамическую модель изменения установок на чтение художественной литературы в соответствии с увеличением возраста респондентов. Генеральной совокупностью, для которой были репрезентативны результаты исследования, является студенческая молодежь г. Москвы, обучающаяся по юридическим специальностям. Ошибка выборки составляет не более 3,5% для закрытых вопросов. В качестве инструмента получения информации использовалась анкета, содержащая как закрытые, так и открытые вопросы. Обработка полученной информации осуществлялась с использованием программы MS Excel: группировка, вычисление средних статистических величин для каждого курса. Проведен контент-анализ ответов на открытые вопросы.

Ниже показаны некоторые вопросы и статистические данные в процентном соотношении в различных диаграммах.

1. Читаете ли Вы художественную литературу?

609 ответов

2. Часто ли Вы посещаете библиотеку?

609 ответов

3. На Ваш взгляд, пригодится ли знание классической литературы в Вашей будущей профессии?

609 ответов

4. (В случае, если ответ «да») Почему Вы читаете художественную литературу? Выберите несколько самых важных для Вас вариантов ответа:

516 ответов

5. (В случае, если ответ «нет») Почему Вы не читаете художественную литературу? Выберите подходящие для Вас варианты ответа:

132 ответа

6. К чьим рекомендациям Вы прислушиваетесь при выборе книг? (Можно указать несколько вариантов)

609 ответов

7. Какие издания преобладают на Вашей книжной полке:

609 ответов

8. Как Вы относитесь к фильмам, снятым по книгам?

609 ответов

Диагностика художественно-эстетического восприятия литературных текстов студентами гуманитарных и творческих вузов, а также старшеклассников демонстрирует, что интересы молодежи в изучении и понимании художественных текстов во многом не соответствуют современным запросам образования. Применение различных практик и технологий в области изучения литературных произведений доказывает, что восприятие текста зависит не только от методики преподавания предмета, но и возможности развития социокультурных компетенций молодежи, а также во многом от условий изучения гуманитарных дисциплин (социокультурной среды, использовании медиа технологий при изучении литературного текста, влиянии социальных сетей). Выводы, сделанные в результате опроса литературных предпочтений, а также понимания текста и его интерпретации молодежью 16-21 лет, доказывают актуальность проведения занятий с использованием специально разработанной инновационной системы технологий изучения литературных произведений в школе и вузе.

Литература:

1. Антонов Н.В. Модели и моделирование профессионального развития педагога: подходы и принципы // Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2021. № 5. С. 249-260.
2. Асмус В.Ф. Чтение как труд и творчество // Вопросы литературы. 1961. № 2. С. 41 – 42.
3. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: «Худож. лит.», 1975. 504 с.
4. Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 15 томах. Том. 5. Преступление и наказание. Академия наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский дом). Л.: Наука, 1989. 574 с.

5. Лазарев М.А. Теоретико-методологическая интеграция процессов в современной педагогике // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2021. Т. 10. № 3: 301-326. DOI: 10.24412/2226-0773-2021-10-3-301-326, EDN: JFUYNV
6. Лазарев М.А. Генезис представлений об объекте и предмете научного познания: опыт системно-генетического анализа // Педагогический научный журнал. Том 6. № 1. С. 207-220. – ISSN 2949-0863 – DOI: 10.5281/zenodo.7827537, EDN: GEDLSG
7. Лихачев Д.С. О филологии. М.: Высшая школа, 1989. 208 с.
8. Лотман Ю.М. О русской литературе. Статьи и исследования (1958 – 1993). СПб.: «Искусство – СПб», 1997. 842 с.
9. Островский А.Н. Собрания сочинений в 16 томах. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1949 – 1953.
10. Сафронова Е.Ю. Право в художественном сознании Ф.М. Достоевского // Вестник ТГПУ. 2012. № 3 (118). С. 147-157.
11. Толстой Л.Н. Воскресение. М.: Правда, 1985. 496 с.
12. Тюпа В.И. Аналитика художественного (Введение в литературоведческий анализ). М.: Лабиринт, 2020. 226 с.
13. Юдушкина О.В. Современные технологии чтения и восприятия художественных текстов школьниками и студентами // Модернизация художественного образования: проблемы и решения. Коллективная монография. М.: ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», 2019. С. 230-254.